

REVISTA TÓPICOS

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA CAPILARIDADE E INCLUSÃO DAS MINORIAS

DOI: 10.5281/zenodo.13884431

Marilaine Dalberto Alves Gatto¹

RESUMO

Este artigo investiga a inclusão nos cursos de educação a distância (EaD), com foco nos desafios enfrentados por estudantes com necessidades especiais e nas estratégias para promover uma educação mais inclusiva. A partir de metodologia de pesquisa bibliográfica, com revisão narrativa da literatura especializada. São analisados aspectos como acessibilidade digital, adaptações curriculares e tecnológicas, além de políticas institucionais que influenciam a inclusão no contexto da EaD. O estudo também discute a importância de práticas inclusivas na educação digital e oferece reflexões sobre as perspectivas futuras nesse campo. Assim, concluiu-se a necessidade de uma abordagem multifacetada que considere tanto as necessidades individuais dos alunos quanto as exigências tecnológicas e pedagógicas para garantir uma experiência de aprendizagem equitativa e acessível para todos. Além disso, a importância de formação contínua para educadores e administradores, visando capacitá-los a lidar com as demandas de uma educação inclusiva. As práticas recomendadas incluem o uso de ferramentas de tecnologia assistiva, a implementação de

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

conteúdos pedagógicos adaptados e o desenvolvimento de uma cultura institucional que valorize e promova a diversidade e inclusão.

Palavras-chave: Inclusão. Educação a Distância. Acessibilidade Digital. Necessidades Especiais. Adaptações Curriculares

ABSTRACT

This article investigates inclusion in distance education courses (EaD), focusing on the challenges faced by students with special needs and strategies to promote more inclusive education. Based on a bibliographic research methodology, with a narrative review of specialized literature. Aspects such as digital accessibility, curricular and technological adaptations are analyzed, as well as institutional policies that influence inclusion in the context of distance learning. The study also discusses the importance of inclusive practices in digital education and offers reflections on future perspectives in this field. Thus, it was concluded that there is a need for a multifaceted approach that considers both the individual needs of students and technological and pedagogical requirements to ensure an equitable and accessible learning experience for all. Furthermore, the importance of ongoing training for educators and administrators, aiming to enable them to deal with the demands of inclusive education. Recommended practices include the use of assistive technology tools, the implementation of adapted pedagogical content and the development of an institutional culture that values and promotes diversity and inclusion.

Keywords: Inclusion. Distance Education. Digital Accessibility. Special needs. Curricular Adaptations.

REVISTA TÓPICOS

1 INTRODUÇÃO

A educação a distância (EaD) tem se destacado como uma alternativa poderosa e democrática para a disseminação do conhecimento, especialmente em um mundo cada vez mais digital. Com o avanço da tecnologia e o aumento do acesso à internet, a EaD se tornou uma opção viável para milhões de pessoas que buscam educação de qualidade sem as limitações geográficas e temporais das aulas presenciais. Este modelo de ensino não só amplia o alcance do conhecimento, mas também oferece uma oportunidade única para incluir grupos que tradicionalmente enfrentam barreiras significativas no acesso à educação, como pessoas com deficiência.

A capilaridade da EaD é um dos seus aspectos mais notáveis. Ao permitir que cursos e programas sejam oferecidos on-line, a educação a distância pode alcançar áreas remotas e comunidades que, de outra forma, teriam acesso limitado ou inexistente à educação formal. Esse aspecto é particularmente relevante em países com grandes desigualdades regionais e dificuldades de infraestrutura, em que a construção de escolas e a contratação de professores qualificados podem ser inviáveis em determinadas regiões.

Além de superar barreiras geográficas, a EaD também rompe com limitações temporais. Muitas pessoas, especialmente adultos que trabalham ou têm outras responsabilidades, encontram dificuldades para se encaixar em horários rígidos de aulas presenciais. A flexibilidade de horários oferecida pelos cursos on-line permite que esses indivíduos continuem sua

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

educação e desenvolvam novas habilidades no seu próprio ritmo e conforme suas possibilidades, sem sacrificar outras responsabilidades.

Um dos maiores benefícios da EaD é sua capacidade de promover a inclusão de minorias, como pessoas com deficiência. Para esses indivíduos, a educação tradicional pode apresentar desafios significativos, desde a falta de infraestrutura acessível até a ausência de materiais de apoio adequados. A EaD, com o uso de tecnologias assistivas, pode oferecer uma solução para esses problemas, proporcionando materiais acessíveis e adaptados às necessidades específicas de cada aluno.

Por exemplo, plataformas de ensino on-line podem integrar ferramentas como leitores de tela para pessoas com deficiência visual, legendas e intérpretes de Libras para pessoas surdas e até mesmo ajustes de layout e cores para pessoas com dislexia ou outras dificuldades de leitura. Essas adaptações permitem que os alunos com deficiência tenham uma experiência de aprendizagem mais inclusiva e equitativa, algo que muitas vezes não é possível em ambientes de ensino tradicionais.

A possibilidade de estudar em casa também oferece um ambiente mais confortável e controlado para pessoas com deficiência, que podem enfrentar dificuldades de mobilidade ou problemas de saúde que tornam a presença física numa sala de aula um desafio. Além disso, a EaD elimina a necessidade de deslocamentos diários, o que é um fator significativo para pessoas com limitações físicas ou que vivem em áreas com pouca acessibilidade.

REVISTA TÓPICOS

Outro ponto importante é que a EaD pode contribuir para a inclusão de outros grupos minoritários, como pessoas de baixa renda, que muitas vezes não têm os recursos financeiros para frequentar instituições de ensino de qualidade. Com a redução de custos associados, como transporte e material didático, a EaD torna a educação mais acessível a essas populações. Plataformas de ensino a distância muitas vezes oferecem cursos gratuitos ou a preços reduzidos, além de bolsas de estudo e outras formas de apoio financeiro.

A democratização do acesso ao ensino superior também é uma consequência positiva da expansão da EaD. Universidades e instituições de ensino renomadas podem oferecer cursos e programas para estudantes de todo o mundo, independentemente de sua localização ou condição socioeconômica. Isso não só amplia o leque de oportunidades para os estudantes, mas também contribui para a diversificação do ambiente acadêmico, enriquecendo o processo de aprendizagem com uma multiplicidade de perspectivas e experiências.

No entanto, é importante reconhecer que a EaD também enfrenta desafios, especialmente relacionados à qualidade do ensino e ao acesso à tecnologia. A eficácia dos cursos on-line pode variar significativamente, dependendo da qualidade dos materiais didáticos, da interação com os professores e da infraestrutura tecnológica disponível para os alunos. Além disso, o acesso à internet de alta qualidade e a dispositivos tecnológicos adequados, ainda não é uma realidade para todos, especialmente em regiões mais pobres ou isoladas.

REVISTA TÓPICOS

Para maximizar o potencial inclusivo da EaD, é crucial que governos e instituições educacionais invistam em infraestrutura tecnológica e na formação de professores para o uso de plataformas digitais. Isso inclui a disponibilização de dispositivos e internet de qualidade para alunos de baixa renda e a criação de programas de treinamento para educadores, que devem estar aptos a adaptar suas metodologias para o ambiente on-line e atender às necessidades de alunos com diferentes habilidades e limitações.

Além disso, é necessário desenvolver políticas públicas que garantam a acessibilidade dos conteúdos e plataformas digitais, assegurando que todos os alunos, independentemente de suas condições físicas, econômicas ou geográficas, tenham oportunidades iguais de acesso e sucesso na educação a distância. Isso inclui a implementação de normas de acessibilidade e a promoção de uma cultura de inclusão dentro das instituições educacionais.

Considerando que a educação a distância representa uma poderosa ferramenta para a democratização do acesso ao conhecimento e a sua capilaridade permite alcançar regiões e comunidades distantes, enquanto a flexibilidade e o uso de tecnologias assistivas proporcionam um ambiente de aprendizagem mais acessível e inclusivo, ainda que, para que seu potencial inclusivo seja plenamente realizado, seja essencial investimentos em infraestrutura tecnológica e em políticas de acessibilidade, garantindo que a EaD seja verdadeiramente para todos, levantou-se a seguinte questão de pesquisa: A educação a distância, por sua capilaridade, promove a inclusão de minorias? Para responder essa problemática, o objetivo geral será analisar teoricamente a educação a distância, sua capilaridade e

REVISTA TÓPICOS

inclusão de minorias. Para tanto, serão abordados os seguintes objetivos específicos: 1) analisar o impacto da EaD no ensino superior do Brasil; 2) descrever alguns desafios e oportunidades para a educação inclusiva no país; e 3) descrever os principais desafios da EaD no Brasil.

Este texto está organizado em títulos e subtítulos, evidenciando a educação a distância e a inclusão, o impacto da educação a distância no ensino superior no Brasil, a educação a distância no Brasil seus desafios e oportunidades para a educação inclusiva, e o estado da arte, educação a distância no Brasil, oportunidades para a educação inclusiva no país, assim como seus principais desafios.

2 EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E INCLUSÃO

2.1 O impacto da educação a distância no ensino superior no Brasil

A educação a distância tem emergido como uma alternativa poderosa e inclusiva para a disseminação do conhecimento, especialmente em uma era cada vez mais digital. Com os avanços tecnológicos e o crescente acesso à internet, a EaD se tornou uma opção viável para milhões de pessoas que buscam uma educação de qualidade sem as restrições geográficas e temporais associadas às aulas presenciais tradicionais. Este modelo de ensino não apenas expande o alcance do conhecimento, mas também proporciona uma oportunidade única para incluir grupos que tradicionalmente enfrentam barreiras significativas no acesso à educação, como pessoas com deficiência. No que diz respeito às restrições geográficas, Martins (2022, p. 92) contribui “toda essa multiplicidade entre

REVISTA TÓPICOS

desejo de acesso e avidez por informação e conhecimento é fomentado pela colaboração que impulsiona a construção de conhecimento no mundo atual e permeia a vida das pessoas de forma irrestrita e independentemente da localização”.

O advento da tecnologia digital tem desempenhado um papel crucial na popularização da EaD. Ferramentas como plataformas de e-learning, vídeos educacionais e materiais interativos têm facilitado o aprendizado de forma dinâmica e personalizada. Além disso, a flexibilidade proporcionada pela EaD permite que os estudantes possam organizar seus horários de estudo de acordo com suas necessidades individuais, conciliando educação com trabalho, cuidados familiares e outras responsabilidades.

Acompanhe no gráfico as vagas oferecidas em cursos de graduação nas modalidades de EaD e presencial, em milhões, entre os anos de 2014-2022.

Número de vagas oferecidas em cursos de graduação, por modalidade de ensino (2014-2022, em milhões)

REVISTA TÓPICOS

* Em 2017, o decreto federal 9.057 e a portaria normativa número 11 do MEC eliminaram a avaliação in dos polos EaD e permitiram cursos totalmente a distância, sem a necessidade de atividades presenciais

Fonte: Cofen (2024).

O gráfico explicita o exponencial crescente da modalidade de ensino EaD. O ensino presencial se assemelha a um se desencaixar da sociedade, a contemporaneidade da sociedade assimila com um contexto de flexibilidade que no ensino presencial se encontra ainda implacável, estrito. Com as Novas Tecnologias Digitais de Informações e Comunicação, acesso à internet, a EaD se torna uma opção de estudo em uma modalidade de ensino que se molda na necessidade de quem a procura.

A capilaridade da EaD é um de seus aspectos mais notáveis. Ao oferecer cursos e programas on-line, a educação a distância consegue alcançar áreas remotas e comunidades que, de outra forma, teriam acesso limitado ou inexistente à educação formal. Esse alcance é especialmente importante em países com grandes desigualdades regionais e dificuldades de infraestrutura, em que a construção de escolas e a contratação de professores qualificados em todas as regiões pode ser inviável. Assim, a

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

EaD desempenha um papel crucial na democratização do acesso ao conhecimento, permitindo que indivíduos de diferentes contextos socioeconômicos e culturais tenham a oportunidade de aprender e se desenvolver.

Nessa linha de pensamento, observe os dados, do ano de 2022, referente aos números de ingressos em cursos de graduação EaD, por modalidade de ensino, segundo o grau acadêmico: bacharelado; licenciado e tecnológico).

Isso pode ser facilmente analisado nos números de ingressos em cursos de graduação EaD, por modalidade de ensino, segundo o grau acadêmico (bacharelado, licenciado e tecnológico).

Número de ingressos em cursos de graduação EaD, por modalidade de ensino, segundo o grau acadêmico em 2022

Fonte: Cofen (2024).

Ao observar os números que buscam explicar a quantidade de beneficiários da modalidade EaD, evidencia-se um público notável, numeroso em busca da graduação. Para as pessoas com deficiência, a EaD representa uma oportunidade significativa de inclusão. A educação tradicional pode

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

apresentar inúmeros desafios, como a falta de infraestrutura acessível e a ausência de materiais de apoio adequados. A EaD, no entanto, pode contornar essas barreiras por meio do uso de tecnologias assistivas. Por exemplo, plataformas de ensino on-line podem incluir leitores de tela para alunos com deficiência visual, legendas e intérpretes de Libras para alunos surdos, e ajustes de layout e cores para alunos com dislexia.

Essas adaptações são fundamentais para garantir que todos os alunos, independentemente de suas condições físicas ou sensoriais, tenham uma experiência de aprendizado rica e completa.

Em sintonia com dados já apresentados neste, na sequência um demonstrativo do número de ingressantes em cursos de graduação no período de 2012-2022 em milhões.

Número de ingressantes em cursos de graduação (2012-2022, em milhões)

* Especialistas relacionam o aumento de matrículas na modalidade EAD à pandemia de Cov

Fonte: Cofen (2024).

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Nesta perspectiva, revela-se o crescimento do ensino na modalidade de EaD, enquanto na modalidade presencial, visualiza-se a situação contrária. Novos desafios se apresentam para os administradores que gerenciam toda esta demanda de crescimento exponencial.

Para os estudantes beneficiários além das adaptações tecnológicas, a possibilidade de estudar em casa oferece um ambiente mais controlado e confortável para pessoas com deficiência. Muitos desses indivíduos enfrentam dificuldades de mobilidade ou problemas de saúde que podem tornar a frequência em salas de aula presenciais um desafio significativo. A EaD elimina a necessidade de deslocamento, proporcionando um ambiente de aprendizado mais acessível e conveniente. Essa característica é particularmente benéfica para aqueles que vivem em áreas com pouca infraestrutura de transporte ou que requerem cuidados especiais. Em relação ao ensino na Rede Pública de Ensino e na Rede Privada de Ensino, acompanhe:

Proporção entre rede pública e rede privada em 2022

Fonte: Cofen (2024).

REVISTA TÓPICOS

Os dados são referentes ao ano de 2022, diante de alguns paradoxos nos deparamos com o ensino na modalidade presencial e EaD na Rede Privada de Ensino com números elevados de beneficiários ao comparar com a Rede Pública.

A flexibilidade e acessibilidade da EaD também são vantajosas para outros grupos minoritários, como pessoas de baixa renda e moradores de áreas rurais. A redução de custos associados, como transporte e material didático, torna a educação mais acessível para essas populações. Além disso, a possibilidade de acessar conteúdos educacionais de qualquer lugar do mundo permite que os alunos escolham entre uma vasta gama de cursos e programas, independentemente de sua localização geográfica.

Expansão do número de cursos na modalidade de ensino de EaD (2000-2022)

Fonte: Cofen (2024).

Em sintonia com os anseios da sociedade, a fim de atender sua demanda, clareia-se a expansão significativa do número de cursos na modalidade de

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

EaD, isso fica claramente exposto no gráfico anterior.

Faz-se necessário reconhecer que a expansão da EaD não está isenta de desafios. Questões como a qualidade dos cursos oferecidos, a necessidade de infraestrutura tecnológica adequada e a formação de professores para o ensino on-line são áreas que necessitam de atenção. Além disso, o acesso à internet de alta velocidade e a dispositivos tecnológicos ainda não é uma realidade para todos, especialmente em comunidades mais pobres ou isoladas. Portanto, é crucial que governos e instituições educacionais invistam na melhoria dessas condições, garantindo que a EaD possa cumprir seu potencial de inclusão e democratização do ensino. (Martins, 2022, p. 111) “o Brasil é um país de dimensões continentais, com concentração populacional de ordem diversa, difusa, com enormes bolsões de pobreza, construído em uma base histórica e social pautada em discriminação, pré-conceitos e amiúde segregação das minorias”.

2.2 Educação a distância no Brasil: desafios e oportunidades para a educação inclusiva

A educação a distância tem se consolidado como uma modalidade de ensino cada vez mais relevante no Brasil, especialmente em um cenário de avanços tecnológicos e expansão do acesso à internet. Essa forma de ensino oferece uma alternativa flexível e acessível para muitas pessoas que, por diferentes razões, não conseguem participar de cursos presenciais. No contexto da educação inclusiva, a EaD apresenta tanto desafios quanto oportunidades, especialmente quando se trata de incluir pessoas com deficiência ou de comunidades que estão à margem da sociedade

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

contemporânea. Para Kenski (2015), pode-se dizer que essas ações mudaram significativamente a forma como a sociedade vive, a forma de pensar e agir e especialmente na educação, mudou a forma de ensinar e aprender.

A principal vantagem da EaD é sua capacidade de alcançar um público amplo e diverso. No Brasil, um país com vastas diferenças regionais e socioeconômicas, a EaD permite que pessoas de áreas remotas ou de baixa renda tenham acesso a uma educação de qualidade. Isso é particularmente importante para a educação inclusiva, pois muitas pessoas com deficiência ou de grupos marginalizados enfrentam barreiras significativas para frequentar instituições de ensino tradicionais, como falta de acessibilidade física ou de transporte adequado.

Além disso, a EaD proporciona flexibilidade, permitindo que os alunos estudem em horários que se ajustem às suas necessidades. Isso é especialmente benéfico para pessoas com deficiência que podem necessitar de mais tempo para estudar ou que dependem de cuidadores para ajudar em suas rotinas diárias. A possibilidade de aprender em um ambiente familiar e controlado, como a própria casa, também pode ser mais confortável e menos estressante para esses alunos. Acompanhe a seguir os dados fornecidos pelo Cofen, ilustrando os cursos de graduação com maiores números de matrículas na modalidade EaD no ano de 2022.

Distribuição da matrícula nos dez maiores cursos de graduação (2022)

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Fonte: Cofen (2024).

Atentando-se aos dados do Cofen, que disponibilizou os números com a distribuição da quantidade de matrículas nos dez maiores cursos de graduação no ano de 2022, sendo que o curso de Pedagogia, área da Educação ocupou a posição de maior procura.

No entanto, a EaD no Brasil ainda enfrenta vários desafios, especialmente em relação à inclusão. Um dos principais problemas é a falta de acessibilidade nas plataformas de ensino on-line. Embora existam tecnologias assistivas disponíveis, como leitores de tela e legendas, nem todas as plataformas ou conteúdos são projetados com essas necessidades em mente. Isso pode dificultar o acesso de alunos com deficiência a materiais didáticos essenciais, comprometendo sua experiência de aprendizado.

Outro desafio significativo é a desigualdade no acesso à tecnologia. Embora o acesso à internet tenha crescido no Brasil, ainda existem grandes disparidades, especialmente entre as áreas urbanas e rurais, e entre

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

diferentes classes socioeconômicas. Alunos de baixa renda ou de áreas rurais frequentemente enfrentam dificuldades para acessar internet de qualidade ou dispositivos adequados para o aprendizado on-line. Isso cria uma barreira adicional para a inclusão, impedindo que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades de sucesso.

Para superar esses desafios e promover uma educação verdadeiramente inclusiva por meio da EaD, é essencial que haja um investimento contínuo em infraestrutura tecnológica. Isso inclui não apenas o acesso à internet de alta qualidade, mas também a disponibilidade de dispositivos acessíveis e tecnologias assistivas. Governos e instituições educacionais devem trabalhar juntos para garantir que todos os alunos, independentemente de suas condições econômicas ou físicas, tenham acesso aos recursos necessários para uma educação de qualidade.

Além disso, é crucial investir na formação de professores e na criação de materiais didáticos acessíveis. Professores precisam estar preparados para adaptar suas metodologias de ensino para o ambiente on-line e para atender às necessidades de alunos com diferentes tipos de deficiência. Isso inclui o uso de ferramentas de acessibilidade e a criação de conteúdos que sejam inclusivos e facilmente acessíveis a todos os alunos.

Não obstante, a educação a distância no Brasil oferece uma oportunidade valiosa para promover a inclusão educacional, especialmente para pessoas com deficiência e grupos marginalizados. No entanto, para que seu potencial seja plenamente realizado, é necessário enfrentar desafios significativos relacionados à acessibilidade e desigualdade tecnológica.

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Com investimentos adequados e políticas inclusivas, a EaD pode se tornar uma ferramenta poderosa para garantir que todos os brasileiros tenham acesso a uma educação de qualidade, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária. De acordo com Kenski (2015), trata-se do momento do preparo de um novo ser, considerando as desigualdades sociais existentes se busca reduzi-las ao oferecer a todos acesso a um ensino de qualidade, para formar um novo cidadão necessário para um novo mundo.

Em resumo, a educação a distância no Brasil enfrenta uma série de desafios que precisam ser enfrentados para que essa modalidade possa cumprir seu papel de democratização do ensino. A desigualdade de acesso à tecnologia, a qualidade do ensino, a formação de professores, a inclusão e o reconhecimento social são questões cruciais que demandam atenção e investimentos. Superar esses obstáculos é essencial para garantir que a EaD se torne uma opção de ensino verdadeiramente inclusiva e eficaz, capaz de atender às necessidades de todos os brasileiros.

2.3. Principais desafios da educação a distância no Brasil

A educação a distância (EaD) tem se tornado uma modalidade educacional cada vez mais relevante no Brasil, especialmente com a expansão da tecnologia digital e o aumento do acesso à internet. Essa modalidade oferece flexibilidade e a possibilidade de alcançar alunos em diferentes regiões do país, democratizando o acesso ao ensino. No entanto, a EaD enfrenta desafios significativos que precisam ser abordados para garantir sua eficácia e inclusão. Entre os principais desafios estão a desigualdade de

REVISTA TÓPICOS

acesso à tecnologia, a qualidade do ensino, a formação de professores, e a adequação dos conteúdos para uma aprendizagem inclusiva.

O primeiro grande desafio é a desigualdade de acesso à tecnologia. Embora o Brasil tenha avançado consideravelmente no acesso à internet, ainda existem disparidades significativas entre áreas urbanas e rurais, bem como entre diferentes classes socioeconômicas. Alunos de baixa renda ou de regiões mais isoladas frequentemente enfrentam dificuldades para acessar uma internet de qualidade ou adquirir dispositivos adequados, como computadores ou tablets. Essa desigualdade tecnológica cria uma barreira substancial para o acesso equitativo à educação, limitando as oportunidades de muitos estudantes de participarem efetivamente de cursos on-line.

Outro desafio crítico é a qualidade do ensino oferecido na modalidade a distância. A EaD, por sua natureza, depende fortemente de materiais didáticos de qualidade e de uma estrutura de suporte eficaz para os alunos. No entanto, muitos cursos ainda sofrem com a falta de padronização e supervisão adequada, resultando em uma variação significativa na qualidade do conteúdo e da instrução oferecida. Além disso, a falta de interação presencial pode dificultar o desenvolvimento de habilidades sociais e de comunicação, que são fundamentais para a formação completa do aluno.

A formação de professores para a EaD também representa um desafio considerável. Muitos educadores não possuem a experiência ou o treinamento necessário para adaptar suas metodologias de ensino ao ambiente digital. Isso inclui o uso de ferramentas tecnológicas, a criação de

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

materiais acessíveis e a gestão de salas de aula virtuais. Sem uma formação adequada, os professores podem encontrar dificuldades para engajar os alunos e oferecer um suporte eficaz, comprometendo a qualidade da educação a distância. Sobre a formação, Martins (2022, p. 152) defende que:

Os gestores das organizações contemporâneas, precisam se articular para tentar atrair e reter mão de obra que possua competências e habilidades para trabalhar com o uso e aplicação de novas tecnologias digitais. As circunstâncias atuais exigem habilidades e competências que vão para além de utilizar as novas tecnologias digitais restritas, apenas nas ações operacionais dentro das organizações.

A questão da inclusão é outro aspecto crucial que deve ser abordado na EaD. Alunos com deficiência, por exemplo, enfrentam desafios adicionais em cursos on-line, que muitas vezes não são projetados com acessibilidade em mente. A falta de recursos como legendas, intérpretes de Libras, ou materiais adaptados para diferentes necessidades de aprendizagem pode

REVISTA TÓPICOS

excluir esses estudantes do processo educacional. A inclusão digital é, portanto, uma questão de justiça social que precisa ser abordada de maneira proativa.

Além desses desafios, a EaD também enfrenta questões relacionadas ao engajamento e à motivação dos alunos. A ausência de uma rotina presencial e o isolamento podem levar à desmotivação e à falta de disciplina, resultando em taxas de abandono mais altas em comparação com cursos presenciais. Estudantes podem sentir falta do apoio direto de colegas e professores, o que pode afetar negativamente seu desempenho acadêmico e seu bem-estar emocional.

O reconhecimento e a aceitação social da EaD também são desafios a serem superados. Apesar de seu crescimento, a EaD ainda enfrenta preconceitos e uma percepção de inferioridade em relação ao ensino presencial. Isso pode afetar a valorização dos diplomas obtidos nessa modalidade, influenciando negativamente as oportunidades de emprego e a progressão de carreira dos graduados. Uma iniciativa do MEC, ressaltou sua importância, conforme Mota (2009, p. 302):

O MEC está criando programas de incentivo na pesquisa para atender a grande demanda de novas disciplinas e linhas de pesquisa, especialmente para a formação continuada e de

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

professores na modalidade a distância, com o desenvolvimento de metodologias, tecnologias e estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem por meio de TICs. A perspectiva para o futuro próximo, de educação ao longo da vida (inicial e continuada), principalmente pela intensificação do uso das redes telemáticas, será uma realidade efetiva no momento em que as instituições de ensino superior e de pesquisa desenvolverem esforços significativos na produção de conhecimento e na formação de profissionais da educação comprometidos com as transformações sociais e tecnológicas contemporâneas. Desse modo, a implementação do Programa de Bolsas de Pesquisa em EAD constitui uma iniciativa ímpar que possibilitará a consolidação de uma comunidade de pesquisadores e o reconhecimento da EAD como área de pesquisa. O impacto dessa ação nas universidades será imediato e de consequências

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

muito positivas, uma vez que a EAD ainda é vista, por alguns setores da comunidade acadêmica, com certos preconceitos.

Por fim, a questão da regulação e do financiamento adequado é fundamental para o desenvolvimento da EaD no Brasil. A criação de políticas públicas que incentivem a expansão da infraestrutura tecnológica, a formação de professores e a produção de materiais acessíveis é essencial para garantir que a EaD possa atingir todo o seu potencial como uma ferramenta de democratização do ensino.

Em suma, a educação a distância tem o potencial de transformar o cenário educacional global, tornando o conhecimento acessível a um público mais amplo e diversificado. Sua capacidade de ultrapassar barreiras geográficas e incluir minorias, como pessoas com deficiência, é um dos seus maiores trunfos. No entanto, para que esse potencial seja plenamente realizado, é necessário um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura tecnológica, garantir a qualidade dos cursos e promover políticas públicas que assegurem o acesso universal à educação. Assim, a EaD pode realmente se consolidar como uma ferramenta essencial para a inclusão e democratização do conhecimento no século XXI. Essa é a beleza da tecnologia (Kenski, 2015).

3 METODOLOGIA

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Este estudo, utilizar-se-á de metodologia de pesquisa bibliográfica, com revisão narrativa da literatura especializada, para analisar e refletir sobre o tema que foi abordado na disciplina de Tecnologias e Aplicações para Ensino a Distância e selecionada conforme as discussões sobre o contexto. Associada à uma pesquisa descritivo-exploratória. Deste modo, a pesquisa terá abordagem qualitativa para investigar e compreender a educação a distância com ênfase na capilaridade e inclusão das minorias.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo destaca o quanto a Educação a Distância (EaD) tem se expandido significativamente nas últimas décadas, oferecendo acesso à educação para um número crescente de estudantes ao redor do mundo. No entanto, apesar dos benefícios evidentes, a questão da inclusão de estudantes com necessidades especiais continua a ser um desafio importante.

Conclui-se que a EaD, com o uso de tecnologias assistivas, pode oferecer uma solução para esses problemas, proporcionando materiais acessíveis e adaptados as necessidades específicas de cada aluno, além de vencer barreiras de acessibilidade de infraestrutura, desta forma, a importância de abordagens inclusivas na educação a distância, enfatizando a necessidade de investimentos contínuos em acessibilidade e adaptações curriculares. A inclusão no EaD não é apenas uma questão de equidade educacional, mas também uma exigência ética e legal. As práticas discutidas neste estudo podem servir como base para futuras pesquisas e desenvolvimento de políticas que promovam uma educação mais acessível e inclusiva para

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

todos. Os resultados indicam que a acessibilidade digital e as adaptações curriculares são fundamentais para promover a inclusão efetiva no EaD. As tecnologias assistivas desempenham um papel crucial ao facilitar o acesso e a participação dos estudantes com necessidades especiais. Além disso, políticas institucionais robustas e a formação contínua de educadores são essenciais para sustentar práticas inclusivas de longo prazo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

COFEN – Conselho Federal de Enfermagem. Dados Inéditos Revelam Estragos Causados pela EaD na Educação do Brasil. Brasília: Cofen, 2024. Disponível em <https://www.cofen.gov.br/dados-ineditos-revelam-estrago-causado-pelo-ead-na-educacao-do-brasil/>. Acesso em 05 ago. 2024.

KENSKI, V. M. Tecnologias e ensino presencial e a distância. Campinas, SP: Papirus, 2015.

MARTINS, G. et al. Educação: Crítica e Reflexão. Curitiba: Letra e Forma, 2022.

MOTA, R. A Universidade Aberta do Brasil. In.: Litto, M.; FORMIGA, M. M. M. Educação a Distância: O Estado da Arte. Vol. 1. São Paulo: Pearson, 2009.

¹ Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional, em Educação Especial e Inclusão, em Alfabetização e Letramento, em Psicomotricidade, em Educação Especial na Perspectiva de uma Educação

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672

REVISTA TÓPICOS

Inclusiva no Atendimento Educacional Especializado, em Arte, Educação e Terapia, em Análise do Comportamento Aplicada ao Autismo (ABA), em Neuropsicopedagogia, Cursando Pós-Graduação em Neurociências.

Professora do ensino Fundamental I na Rede Municipal de Ensino e atuando no NAEE - Educação infantil e NAEE - TEA no Centro Integrado de Políticas Educacionais Professora Maria Iachombek Doege (CIPE) na cidade de Toledo - Pr. Professora participante do Programa Professor Pesquisador da Secretaria Municipal de Educação de Toledo na modalidade Pós-graduação. Licenciatura em Pedagogia e Bacharela em Serviço Social..

E-mail: marilaine.d.a.g@gmail.com

REVISTA TÓPICOS - ISSN: 2965-6672